

ЎЗБЕКИСТОНДА “ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ

Носир Махмудов

ТДИУ, Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаштириш кафедраси
профессори, и.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002714>

Аннотация. Ўзбекистонда “Яшил” иқтисодиётни шакллантириш – давр талаби дастлабки янги иқтисодиёт модели ва усулларни ўрганиш, ўзбек иқтисодиётининг ундан фойдаланиш давридаги жараён ва тенденцияларни анализ қилишни мақсад қилган. Мақола “яшил” иқтисодиётнинг асосий концепциясини, ёғлик ва молиявий кенгайиш, атроф-муҳитни химоя қилиш, ва бошқа муаммоларни таҳлил қилишни ўз ичига олади.

Инсониятнинг бугунги яшаш шароитида эришган ютуқлари бир неча минг йиллар давомида шаклланди. Шу давр ичида инсон узининг ақл-идроки билан, ақлий меҳнати билан яшаш даражасини яхшилаши учун оғир меҳнатни техника технологиялар зиммасига юклади, албатта, улар ихтиро қилинди, яратилди ва амалда кенг қўлланилмоқда. Шунингдек, тобора кўпайиб бораётган инсонларнинг чексиз эҳтиёжларини қодириш учун мавжуд ресурслардан фойдаланиш ҳажми ва имкониятларини илмий-техник тараққиёт натижасида иқтисодиётни ривожлантириб, уни кенгайтириб борди.

Албатта, бугунги тараққиёт талофатларсиз бўлмади. Ушбу ривожланиш даражаси, ихтиролару-кашфиётларнинг натижаси инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларни қай даражада ўзгартирди?

Инсон табиат билан яшайди, табиий ресурслар инсонни озиклантиради, кийинтиради, хаводан нафас олади, улардан самарали, меъёрида фойдаланиб яшаш даражасини, узоқ умр кўришини таъминлайди. Табиатнинг ривожланиш қонуни ва қонуниятлари бор ва уларни инсон доим инobatга олиши лозим.

Инсоннинг ҳам яхши яшаши учун ўзининг қонунлари ва қонуниятлари мавжуд. Инсон ва табиат шу икки гуруҳ қонунлари, меъёрий ҳужжатлар асосида яшаш, фаолият кўрсатиши лозим. Рус олими, проф. М.Я.Лемешевни бу борада яхши, эътиборли фикри бор, яъни “Инсоният табиат қонунлари асосида яшаши ва ривожланиши лозим. Агар инсон табиат қонунларини инobatга олмаса, табиат инсонни жазолайди” деган эди. Бунга яққол мисол сифатида бугунги иқлим ўзгаришларининг иқтисодиётга таъсирини келтириш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Глобал ҳарорат кўтарилиши прогноз сценарийлари ва уларнинг таъсирида ЯИМнинг йўқотилиши¹

	2° С дан паст (Париж келишув)	2° С дан юқори	2,6° С дан юқори	3,2° С дан юқори
Жаҳон (ЯИМ)	- 4,2 %	- 11,0 %	- 13,9 %	- 18,1 %
Шимолий Америка	- 3,1 %	- 6,9 %	- 7,4 %	- 9,5 %
Жанубий Америка	- 4,1 %	- 10,8 %	- 13,0 %	- 17,0 %
Европа	- 2,8 %	- 7,7 %	- 8,0 %	- 10,5 %
Яқин шарқ ва Африка	- 4,7 %	- 14,0 %	- 21,5 %	- 27,6 %
Осиё	- 5,5 %	- 14,9 %	- 20,4 %	- 26,5 %

¹<https://www.weforum.org/agenda/2021/06/impact-climate-change-global-gdp/#:~:text=The%20largest%20impact%20of%20climate,the%20Swiss%20Re%20Institute%20warns.>

Иқлим ўзгаришларининг энг катта таъсири шундаки, агар глобал ҳарорат 3,2° С кўтарилса, 2050 йилга бориб бутун дунё иқтисодиёти ЯИМнинг 18 фоизини йўқотиши мумкин. Жумладан, мазкур прогноз сценарийлари бўйича иқлим ўзгаришининг таъсири Осиё мамлакатлари иқтисодиёти учун энг оғир кечиши мумкин. Яъни, энг яхши сценарийда ЯИМга 5,5 %, оғир сценарийда эса 26,5 % таъсир кўрсатади.

Юқоридаги таҳлиллар биргина глобал ҳарорат кўтарилиши бўйича, энди табиатга инсониятнинг бошқа хатти-ҳаракатлари жумладан, атроф-муҳитни ифлослантириш (чиқинди ва иссиқхона газлари чиқариш), яшил дунёни йўқ қилиш (ўрмонларни кесиш) каби экологик муаммоларни ҳам ҳисобга олсак, бунинг оқибати оғир бўлиши айни ҳақиқатлигини тўлиқ англашимиз мумкин.

Шу боисдан, бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти томонидан юқоридаги салбий таъсирга эга “жигарранг” иқтисодиётдан табиатнинг углерод ва бошқа чиқиндилар билан ифлосланишини камайтириш, энергия ва ресурслар самарадорлигини ошириш, биологик хилма-хиллик ва экотизим йўқолишининг олдини олиш ҳамда инсон ҳаётининг барқарор фаровонлигини таъминлашга қаратилган “яшил” иқтисодиётга ўтишга амалий ҳаракатлар бошланган.

Таъкидлаш жоизки, “яшил” иқтисодиёт тушунчаси биринчи марта 1989 йил Буюк Британиялик эколог-иқтисодчилар томонидан амалиётга киритилган.

1992 йилда Рио де Жанейрода БМТнинг атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича конференциясида “XXI аср кун тартиби” қабул қилинган. Ушбу ҳужжатда барқарор ривожланиш стратегияси доирасида “яшил” иқтисодий сиёсат чоралари эълон қилинди [5].

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ҳам “яшил” иқтисодиётга ўтиш зарурлиги бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири эканлигини таъкидлайди. Хусусан, БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясидаги нутқлари [4] “Европа иттифоқи ва Марказий Осиё боғлиқлиги: барқарор ривожланиш учун глобал дарвоза”даги нутқлари; Орол бўйи ҳудудларини кўкаламзорлаштириш ғояси, айниқса “Яшил макон” Президентимиз ғоялари асосида шакллантирилган Дастури, шунингдек, селектор йиғилишларида доимий равишда ушбу мақсадга алоҳида эътибор берилишини келтиришимиз мумкин.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони билан “Яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш орқали 2026 йилга қадар иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар ҳажмини 20 фоизга қисқартириш белгилаб берилган [1]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон – 2030» Стратегияси қабул қилинган бўлиб, мазкур стратегиянинг 51-мақсади “Яшил” иқтисодиётга ўтиш, унинг асоси бўлган қайта тикланувчи энергиядан фойдаланиш кўрсаткичларини кескин ошириш” деб белгиланган [2]. Жумладан, қайта тикланувчи энергия манбаларини 25 минг МВт ҳамда жами истеъмолдаги улушини 40 фоизга етказиш ҳамда саноатда “яшил сертификат”лар бозорини ривожлантириш ва “экологик маркировкалаш” амалиётини жорий қилиш алоҳида белгилаб берилган.

2022 йилнинг 2 декабрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасини “яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сонли қарори қабул қилинди [3]. Ушбу қарорга асосан, 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва “яшил” ўсишни таъминлаш дастури ишлаб чиқилди. Унда белгиланишича иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштира ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш; қайта тикланувчи энергия манбаларидан ишлаб чиқариш қувватларини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоизидан

кўпроғига етказиш; иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 миллион гектаргача майдонда сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш; йилига 200 миллион кўчат экиш ва кўчатларнинг умумий сонини 1 миллиарддан ошириш орқали шаҳарлардаги яшил майдонларни 30 фоиздан ортиқроққа кенгайтириш каби бир неча ўнлаб аниқ вазифалар белгилаб берилди.

Юқоридаги вазифаларнинг амалий ижроси аллақачон бошлаб юборилган. Хусусан, Шавкат Мирзиёев 2023 йил 27 декабрь куни Ўзбекистоннинг Жиззах, Самарқанд, Сурхондарё, Бухоро ва Қашқадарё вилоятларида 5 та қуёш ва 1 та шамол электр станциясини ишга тушириш ва тармоққа улашга бағишланган маросимда иштирок этиб, мазкур қуёш ва шамол электр станцияларининг биринчи босқичи ишга туширилди. Уларнинг умумий қуввати 2400 МВтни ташкил қилади. Мазкур инвестиция лойиҳаларнинг ҳамкорлари “Masdar” (БАА), “China Energy Engineering Corporation” (Хитой), “China Energy International Group”, “China Gezhouba Group” ва “SEPCO III, Dongfang Electric Corporation” компаниялари ҳисобланади [6].

Бир сўз билан айтганда, экологик муаммоларнинг салбий таъсирини юмшатиш ва “яшил” иқтисодиётга ўтиш Ўзбекистон учун ҳам давр талаби ҳисобланади.

Мамлакатимизнинг “яшил” иқтисодиётга ўтиши ва экологик муаммоларни ечимини тезроқ ҳал қилиш учун биринчидан, энергоресурслардан, сувдан, ердан тежамкорлик билан самарали фойдаланиш; электроэнергия ишлаб чиқаришга, чиқиндиларни қайта ишлашга инвестиция киритиш асосида давлат, хусусий-шерикчилик ва хусусий корхоналарни ташкил қилиш лозим бўлади.

Иккинчидан халқимизни экологик саводхонлигини, билимини, экологик дунё қарашини янада кенгроқ шакллантириш лозим. Аксарият ҳолларда кўпчиликка экология ҳақида гапирилса уларга янгиликдек туюлади. Чунки ҳар бир инсон энг долзарб бўлган экологик ҳолат ва унинг келажақдаги моҳияти ҳақида етарли даражада ахборотга ҳамда билимга эга эмас. Америка қўшма штатларида 1965 йилдан бошлаб мактаб ёшидан бошлаб болалар табиатга бўлган муносабат ва экологик муаммолар асосида тарбияланадилар.

Ҳар бир инсоннинг турмуш-тарзи, унинг соғлом бўлиши ва узоқ умр кўриши бевосита экологик ҳолат билан боғлиқ. Экология билан бевосита шуғулланадиган мутасадди ташкилотлар бор, экологик сиёсий партия, депутатлар бор. 2021 йилда кутилмаганда мамлакатимизга майин чанг кириб келди, бу ҳолат яқин 60-70 йилда рўй бермаган. Унинг асорати ҳалигача мавжуд. Ушбу ҳолат бўйича чанг қаердан келди, инсон соғлиги учун нима қилиш керак, эртанги ҳолат қанақа бўлади каби халқимиз учун зарур саволларга мутасадди ташкилотларнинг ходимлари, мутахассислари томонидан етарли даражада жавоб ва кўрсатмалар берилмади, на телевиденияда, на матбуотда бутун Ўзбекистонни қамраб олган ҳолда баҳо берилмади. Бу битта мисол холос, халқимизни билими, ўрганиши ва амал қилиши керак бўлган экологик муаммолар бисёр. Фикримизча, ушбу масалани ечимини топиш учун инновацион ёндашув асосида билим беришнинг барча поғоналаридан, яъни, мактабдан, олий таълим тизими фаолятидан ҳамда телевидения ва матбуотдан кенг фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Учинчидан, “яшил” иқтисодиётга ўтиш кенг қамровли, ўнглаб йўналишларга эга бўлган кўп факторли мураккаб жараён. Атроф-муҳитнинг экологик ҳолати, альтернатив вариантларга эга бўлган электроэнергияни ишлаб чиқариш, “яшил” транспорт, чиқиндилар ва “яшил” технология, ер ва сувга бўлган инсонни муносабатлари шу йўналишлардадир. Яна шуни таъкидлаш жоизки, бу муаммолар ҳар бир ҳудудда ҳар хиллиги ҳамда ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятлари алоҳида ёндашув талаб қилади.

Бу соҳада хориж тажрибаларини ўрганиб Ўзбекистонда қўллаш зарур вазифалардан бири ҳисобланади. Буларнинг ҳаммаси инновацион ёндашувни илмий-тадқиқот ишларини кенг йўлга қўйишни талаб қилади.

Шу муносабат билан, Ўзбекистонда “яшил” иқтисодиёт ва экология номи билан кенг салоҳиятга эга бўлган илмий-тадқиқот институтини шакллантирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу институт олий таълим муассасаларидаги мавжуд “экология” кафедралари билан ҳамкорликда илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан биргаликда экологик тарғиботчилик асосида халқимизни экологик саводхонлигини ошириш вазифаларини ўз ичига олган дастурлар асосида фаолият кўрсатиши лозим бўлади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб Тошкент давлат иқтисодиёт университети магистратурасида “Яшил иқтисодиёт” ўқитилмоқда. 2023 йилнинг май ойида “Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси негизида “Яшил” иқтисодиёт ва барқарор бизнес кафедраси ташкил этилиб, 2023/2024 ўқув йилидан бошлаб “Иқтисодиёт (яшил иқтисодиёт)” бакалаврият таълим йўналиши очилиб, 52 нафар талаба ўқишга қабул қилинди. Шунингдек, университетда “Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт” ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, илмий, оммабоп ойлик журнали ташкил этилди.

“Яшил” иқтисодиёт, экологик муаммолар билан шуғулланаётган мутасадди ташкилотлар томонидан мавжуд муаммолар бўйича илмий семинарлар, тадбирлар ўтказилган бўлиши мумкин. Лекин мамлакатимиз миқёсида ёки халқаро даражада илмий-анжуманлар ўтказилганлиги, олий таълим тизимидаги мутахассислар олимлар билан етарли даражада ҳамкорликда фаолият кўрсатмаётганлиги кўринмаяпти. Инсон соғлиги экологик муаммолар билан бевосита боғлиқлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳам ушбу фаолиятга бош-қош бўлиши лозим.

Тўртинчидан, экологик муаммоларни ижобий ҳал қилиш, шу соҳа мутахассислари, бошқарувчилари ва халқимиз билан биргаликда амалга оширилади. Демак, сувни таркибини бузмаслик, ундан тежаб фойдаланиш, “тоза” электроэнергия ишлаб чиқариш ва ундан тежамкорлик асосида фойдаланиш, атроф-муҳитни яхшилаш, ердан унумли фойдаланиш ва уни таркибини яхшилаш, чиқиндиларга бўлган муносабатни тўғри шакллантириш сиз билан бизга, яъни ҳар бир фуқарога боғлиқ. Демак, “яшил” иқтисодиётга тезроқ ўтиш учун, мавжуд экологик муаммоларни ечимини топиш учун иқтисодий механизмни илмий ва амалий жиҳатдан қаноатлантирилган ҳолда тезроқ қўллаш лозим бўлади, яъни фойдаланиладиган ресурслар меъёри ва нархлари асосида имтиёзлар ва жарималар тизимини такомиллаштириб, кенг қўламда амалда қўлланилса мақсадга бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясидаги нутқлари. <https://president.uz/uz/lists/view/4633>
5. А.Нигматов ва бошқ. Барқарор ривожланиш ва унинг тизимли индикаторлари. Монография. – Т.: “Spectrum Media Group”, 2015. – 120 б.
6. <https://president.uz/uz/lists/view/6953>